

Различия в природных и социально-экономических факторах хозяйствования индивидуальных и кооперативных фермерских хозяйств в Акмолинской области (Республика Казахстан)

Ковбашин Даниил Игоревич, магистрант
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Основными производителями зерна в Казахстане являются кооперативные хозяйства и семейные фермы. Статистические данные показывают повсеместно большую урожайность зерновых культур у кооперативных хозяйств. На примере пяти районов сравнивается качество арендуемых земель, которое предполагается в качестве главного фактора различия урожайности разных типов хозяйствования.

Ключевые слова: зерновые, урожайность, почвы, фермеры, Казахстан

The main grain producers in Kazakhstan are cooperative farms and family farms. Statistics show that cereal crop cooperative farms are generally more productive. On the example of five districts, the quality of leased land is compared, which is assumed to be the main factor in the difference in yield of different types of farming.

Keywords: cereals, productivity, soil, farmers, Kazakhstan

Введение

В начале 1990-х гг., с приобретением независимости Казахстан и другие бывшие советские республики провели аграрные реформы, основными целями которых были реструктуризация колхозов и совхозов и образование большого количества небольших фермерских хозяйств [7, с. 33]. Ключевая роль в судьбе реформ отводилась небольшим фермерским хозяйствам семейного типа. Однако, в 1990-е гг. реструктуризация бывших колхозов и совхозов была в значительной степени формальной и медленной, как и во всех странах СНГ [4]. Одновременно происходила либерализация рынка, приведшая к сильному росту цен на топливо, удобрения, сельскохозяйственную технику и другие ресурсы, необходимые для производства сельскохозяйственной продукции. В результате к концу 1990-х гг. производство зерна упало, наблюдалось значительное сокращение посевных площадей [10], а использование удобрений практически прекратилось. 2000 год стал точкой перелома, когда сельское хозяйство в странах бывшего Советского Союза стало выходить из кризиса. В настоящее время данная область стабильно развивается за счет большого ресурсного потенциала для последующего увеличения объемов производства и закрепления позиций на мировом рынке.

По мнению многих исследователей, рост сельскохозяйственной продукции в Казахстане произошёл благодаря появлению агрохолдингов – крупных вертикально структурированных предприятий, которые принесли большие инвестиции, новые технологии и современные методы управления бизнесом в отрасль.

В данной работе оценивались дальнейшие перспективы разных форм хозяйствования в обеспечении дальнейшего роста производства зерновых на примере Акмолинской области. В работе использовался ряд методов статистического и картографического анализа.

Материалы и методы исследования

Основным фактором, который определяет успешность аграриев, выражающуюся в урожайности, является плодородие почвы. Плодородие оценивают различными методами, чаще всего в баллах бонитета. На плодородие влияет большое количество факторов: количество осадков, теплообеспеченность, режим содержания гумуса в почве, механический состав почвы. Различия в урожайности также могут быть связаны и с экономическими причинами, так более успешные землевладельцы, использующие лучшую технику, удобрения и пестициды, будут получать больший выход продукции с земельного участка.

Ввиду закрытости подробной информации о каждом землепользователе необходимо применять косвенные методы оценки с использованием районной статистики [11]. Для сравнения районов по различным характеристикам использовался сравнительно-географический метод исследования. Анализ районной статистики из сборников проводился с помощью программного продукта GeNle 2.2., позволяющего сопоставить значения любых факторов в терминах вероятности. В исследовании программа показывает вероятность того, что районы, имеющие различную долю фермерских хозяйств, будут обладать определенной характеристикой природных или экономических условий. Сопоставлялись районы с относительно высоким, средним и относительно низким процентом фермерских хозяйств со следующими природными параметрами: биоклиматический потенциал (БПК), содержание гумуса в почвах, содержание азота в почвах, механический состав почв, повторяемость засух и другие [1]. Районы с разной долей фермерских хозяйств также сопоставлялись со следующими экономическими параметрами: обеспеченность тракторами, обеспеченность горюче-смазочными материалами (ГСМ), затраты на семена и некоторые другие (демографические) характеристики. Такой метод очень удобен, так как позволяет одновременно сопоставить большее количество характеристик, разбивая их на группы.

Для изучения структуры землепользования можно использовать данные сайта автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) где имеются данные отдельных сельскохозяйственных участков [12]. Благодаря ArcGIS была нанесена структура землепользования выбранных районов и рассчитано соотношение участков под разными типами почв в собственности различных сельхозформирований. На основе построенных карт и расчетов можно сделать вывод о различиях между сельхозформированиями внутри районов.

Данные космического мониторинга могут быть использованы для оценки продуктивности биомассы. Так, исследования подтвердили возможность использования индекса NDVI для Республики Казахстан и Акмолинской области, в частности [9, с. 674]. Для детального сравнения различий продуктивности сельхозформирований использовались снимки MODIS Terra за период 2000-2019. Несмотря на высокую прогнозируемость урожайности по NDVI, необходимо построение графиков хода NDVI для выявления отклонений отдельных участков в сравнении с нормальным ходом. Необходимо учитывать, что NDVI показывает фотосинтетическую активную биомассу растений, которая сама по себе не включается в урожайность и является лишь косвенным признаком для прогноза урожайности. В работе с NDVI были построены графики хода его значений, определены даты, в которые значения NDVI в наибольшей степени коррелируют с урожайностью.

Результаты исследования и обсуждения

Анализ имеющихся статистических данных позволяет сделать выводы о больших различиях в природных и технологических факторах

деятельности индивидуальных и кооперативных хозяйств:

1. С большей долей индивидуальных фермерских хозяйств связана большая вероятность низкой урожайности зерновых, низкого биоклиматического потенциала сельхозугодий, отсутствия почв с высоким содержанием гумуса, большего распространения почв с низким содержанием азота (25% против 0%) и отсутствия "пригодных" земель в этих районах.

2. С большей долей индивидуальных фермерских хозяйств связана большая вероятность небольшого распространения песчаных почв в районе и меньшей повторяемости сильных засух.

3. Чем выше доля индивидуальных фермерских хозяйств, тем больше вероятность отсутствия хорошей обеспеченности тракторами и полного обеспечения (ГСМ). Возможности у индивидуальных фермеров приобретать новую технику очень ограничены. В этом аспекте, вероятно, наблюдается наибольшее различие между формами хозяйствования.

4. Чем выше доля индивидуальных фермерских хозяйств, тем больше вероятность преобладания пашни под зерновыми в структуре сельхозугодий.

Таким образом, можно сделать вывод, что оба фактора - природные характеристики земель и экономические условия - могут объяснять в равной степени различия в продуктивности фермерских и кооперативных хозяйств в области, выраженной в урожайности (рис. 1). Различия между районами в наибольшей степени связаны с географическими особенностями. Например, Зерендинский район имеет наибольшую урожайность, из-за наиболее северного расположения (наибольшая доля черноземов).

Рис. 1 Средняя урожайность зерновых культур в сельхозформированиях в разрезе районов за 2007-2016 гг., ц/га

Для проверки данного вывода проводилось более детальное исследование 5 районов: Есильского, Коргалжынского, Буландынского, Шортандынского и Целиноградского района. Районы отбирались по принципу максимальных отличий структуры

собственности земель и географических особенностей.

Данные, полученные при сопоставлении карт форм землепользования и типов почв, приведены в табл. 1. Так, например, все территории фермеров в Буландынском районе на 43,1% заняты черноземами

обыкновенными, 39% - черноземами южными, 11% - солончаками и солонцами, 3% - луговыми, тогда как территории сельхозпредприятий заняты соответствующими типами почв на 54%, 28,9%, 8,6% и 4,4% (табл. 1). Анализ данных, показывает, что

фермерские хозяйства отличаются несколько худшими почвами, хотя общая структура типов почв очень сходна с территориями сельхозпредприятий (показателен пример Целиноградского района).

Табл. 1. Соотношение типов почв в структуре участков в собственности разных сельхозформирований

Показатели	Районы									
	Буландынский		Есильский		Коргалжынский		Целиноградский		Шортандынский	
	Фермеры	Сельхозпредприятия	Фермеры	Сельхозпредприятия	Фермеры	Сельхозпредприятия	Фермеры	Сельхозпредприятия	Фермеры	Сельхозпредприятия
Средняя урожайность зерновых ц/га	8,8	11,3	8,5	8,6	5,2	7,0	6,4	8,5	8,0	9,4
Тип почвы										
Черноземы обыкновенные, %	43,1	54,0	-	-	1,7	0,5	5,8	10,0	18,8	4,3
Черноземы выщелоченные, %	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	0,5
Черноземы южные, %	39,3	28,9	10,1	13,4	-	-	2,6	9,1	26,3	65,9
Темно-каштановые, %	3,0	3,2	67,0	73,9	16,7	29,8	63,3	59,0	30,9	10,0
Каштановые, %	-	-	-	-	51,2	35,9	-	-	4,1	0,7
Серые лесные, %	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	0,7
Луговые, %	3,1	4,4	14,8	8,9	11,4	20,8	11,2	7,6	3,0	0,6
Солончаки и солонцы, %	11,0	8,6	6,7	3,6	14,6	11,0	16,2	13,3	13,2	18,0
Выходы пород, %	-	-	1,4	0,2	2,0	0,5	-	-	0,6	0,0
Водные объекты, %	0,5	0,8			2,3	1,5	0,9	1,0	0,6	0,0
Доля гумуса, %	5,46	5,73	3,72	3,77	8,6	3,41	3,63	3,87	4,56	4,42
Средняя урожайность, ц/га	8,8	11,3	8,5	3,10	5,2	7	6,4	8,5	8	9,4

Результатирующими выводом стали почвенные карты и карты землепользования, что видно на примере Буландынского района (рис. 2).

Содержание гумуса в почве является значимым фактором почвенного плодородия, особенно в степных ландшафтах в условиях нехватки влаги, так как гумус удерживает влагу [8, с. 33]. Урожайность зерновых прямолинейно зависит от данных параметров [5, с. 73]. Для сравнения различий условий можно рассчитать среднее содержание гумуса по доле каждого типа почв на участках разных сельхозформирований. При близких значениях содержания гумуса, урожайность зерновых культур у фермерских хозяйств была меньше в среднем на 2 ц/га чем у сельхозпредприятий, что видно на примере Буландынского района (рис. 3).

На основе расчетов видно, что значительные отставания фермерских хозяйств не могут быть объяснены "вытеснением" их в наименее плодородные земли. Таким образом, почвенные условия только отчасти могут объяснить различия в продуктивности хозяйств.

Для оценки продуктивности наземной биомассы чаще всего используются космические снимки MODIS Terra (MOD13Q1). Снимки MODIS являются лучшим вариантом для оценки хода NDVI на региональном уровне, так как они имеют достаточное разрешение (250 м) и длительную историю съемок земной поверхности. В настоящее время NDVI один из самых популярных методов оценки продуктивности растительности [2]. Для степных регионов NDVI может дать несколько

ошибочную картину, так как не позволяет избежать влияния почвы в условиях разреженной растительности на его значения. Для минимизации

влияния почвы при расчетах на региональном уровне следует использовать маску посевов или слой земного покрытия.

Рис. 2. Карты почв (а) и землепользования (б) Буландынского района

Рис. 3. Содержание гумуса и средняя урожайность у фермеров и сельхозпредприятий Буландынского района

Рис. 4. Среднеголетний ход NDVI исследуемых районов

Для того, чтобы увидеть различия NDVI, были построены ряды хода NDVI для участков в собственности фермеров и сельхозпредприятий за период 2000–2019 гг. и объединены в общий ход NDVI

за вегетационный период с учетом площади доли участков (рис. 4).

Наибольших значений корреляция NDVI и урожайности достигает в период конца июня и

начала августа для. Однако максимальные значения корреляции достигаются 18 июля – 3 августа. Эмпирическую зависимость продуктивности и NDVI можно выразить через линейную функцию [6, с. 273] и рассчитать теоретические значения урожайности на основе данных о значениях NDVI сельскохозяйственных полей в разной собственности. После расчета потенциальной урожайности выяснилось, что корректнее использовать простые коэффициенты, без учета агротехнического уровня возделывания яровых культур, так как на исследуемом периоде (2000–2019 гг.) не наблюдается значимого роста урожайности.

После расчета потенциальной урожайности и сравнения ее с реальной, а также различий корреляции NDVI с урожайностью сельхозпредприятий и фермерских хозяйств было получено, что урожайность сельхозпредприятий лучше коррелирует с NDVI (коэффициент корреляции 0,68 против 0,59) и может быть лучше спрогнозирована. Различия NDVI также не могут быть объяснены различным уровнем увлажнения, так как расчеты NDVI для типов почв внутри отдельных районов не показали существенных различий. Разница увлажнения в большей мере влияет на различия между районами, а не внутри них [3, с. 195].

NDVI в середине лета на территориях фермеров не значительно уступает NDVI сельхозпредприятий, но при этом значительно уступает в период посевных работ. Видно, что фермеры не успевают засеять и обработать поля, и, хотя фотосинтетическая активная биомасса у фермеров и сельхозпредприятий отличаются несущественно, урожайность фермеров уступает значительно.

Выводы

1. Анализ статистических материалов развития сельского хозяйства показал, что формы хозяйствования являются значимым фактором, объясняющим динамику посевных площадей и

урожайности в районах Акмолинской области. Районы с позитивной динамикой имели наибольшую долю индивидуальных фермерских хозяйств, но при этом отличались скорее неблагоприятными природными условиями и низкими социально-экономическими показателями. Наибольший рост посевных площадей в период 1999–2018 гг. демонстрируют именно депрессивные районы, которые испытали наибольшее забрасывание земель в 1990-е гг., и, что из-за низких стартовых условий они показывают наибольшую динамику, а двигателем этой динамики является индивидуальное фермерство. Вероятно, что свободные земли для аренды остались только в районах с относительно неблагоприятными природными условиями.

2. Выяснено, что, чем выше доля индивидуальных фермерских хозяйств, тем больше вероятность отсутствия хорошей обеспеченности сельскохозяйственной техникой и ГСМ. Возможности у индивидуальных фермеров приобретать новую технику очень ограничены, тогда как сельхозпредприятия имеют возможность приобретать зарубежную технику. Также это подтверждается задержками в сроках сева, так как NDVI на территориях фермерских хозяйств показывает наибольшее “отставание” в период посевных работ.

3. Различия в урожайности зерновых в индивидуальных хозяйствах и сельхозпредприятиях в большей степени определяются экономическими условиями, чем природными факторами. Несмотря на большую долю участков в собственности фермерских хозяйств, в районах с неблагоприятными условиями, структура типов почв в пределах одного и того же района является очень сходной. Различия NDVI для разных типов почв внутри отдельных районов не значительны, а значит “вытеснение” в менее увлажненные территории не наблюдается.

Литература:

1. Алёнов Ж.Н., Кошен Б.М., Хусаинов А.Т., Сагалбеков Е.У., Игенбаев Б.М. Программа по рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения по Акмолинской области на 2012 – 2015 гг., Кокшетау, 2012. 183 с.
2. Воронина П.В., Мамаш Е.А. Классификация тематических задач мониторинга сельского хозяйства с использованием данных дистанционного зондирования MODIS // Вычислительные технологии. 2014. Т. 19, № 3. С. 76–102.
3. Муратова Н.Р., Терехов А.Г. Опыт оценки весенних запасов почвенной влаги на основе спутниковой информации и наземных обследований // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2004. Т. 1, № 1. 195 с.
4. Нефедова Т.Г. Десять актуальных вопросов о сельской России: Ответы географа. М.: ЛЕНАНД, 2013. 456 с.
5. Райхерт Е. В. Влияние показателей почвенного плодородия на продуктивность зерновых культур в условиях Уймонской котловины Республики Алтай. 2014. 8 с. DOI 10.14258/izvasu(2014)3.1-13
6. Терехов А.Г. Методика оценки агротехнического уровня возделывания зерновых культур Северного Казахстана и его изменений в период 2000–2009 по данным MODIS // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2011. Т. 8, № 2. С. 233–238.
7. Dudwick N., Fock K., Sedik, D. Land reform and farm restructuring in transition countries: the experience of Bulgaria, Moldova, Azerbaijan, and Kazakhstan (Russian). World Bank working paper, no. 104. Washington, DC: World Bank. 2007. 110 p. DOI: 10.1596/978-0-8213-7088-9
8. De Macedo J.R., Do Amaral M., Ottoni, T.B., De Sousa Lima A. J., Estimation of field capacity and moisture retention based on regression analysis involving chemical and physical properties in Alfisols and Ultisols of the state of Rio de Janeiro. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 2002. p 33. DOI:10.1081/CSS-120005747.

9. Gitelson A., Kogan F., Zakarin E., Spivak L., Lebed L. Using AVHRR Data for Quantitative Estimation of Vegetation Conditions: Calibration and Validation // *Advances in Space Research*. 1998. Vol. 22 (5). pp. 673–676. DOI:10.1016/S0273-1177(97)01129-0
10. Wandel J., *Agroholdings or Clusters in Kazakhstan's Agro-Food Sector?* IAMO Forum. 2008, 38 p.
11. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://stat.gov.kz> (Дата обращения: 10.01.2018)
12. Автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.aisgzk.kz/aisgzk/ru/> (Дата обращения: 01.02.2019)